

ТЕНЕВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЦИФРОВЫХ АЛГОРИТМОВ

Нигматулина Лилия Алиевна

Доцент (PhD) Центра подготовки научных и педагогических кадров
Университета Пучон в городе Ташкент

Lila_djuraeva@mail.ru

Хамраева Сабина Гафуровна

Магистранта 1 курса специальность 70410801 – Менеджмент: Образовательный
менеджмент Университета Пучон в городе Ташкент

xamrayevasabinagafur@gmail.com

Аннотация: Современное образование активно интегрирует цифровые технологии, однако значительное влияние на формирование знаний и навыков учащихся оказывают неформальные цифровые алгоритмы, функционирующие вне официальной образовательной программы. В статье рассматриваются международный опыт, исследования ближнего зарубежья и практика Республики Узбекистан, выявляются риски и возможности алгоритмически управляемого обучения, а также педагогические последствия использования рекомендательных систем и ИИ-платформ.

Ключевые слова: теневая образовательная программа, цифровые алгоритмы, искусственный интеллект, адаптивное обучение, образовательные траектории.

RAQAMLI ALGORITMLARNING SOYALI TA'LIM DASTURI

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar faol qo'llanilmoqda, ammo rasmiy ta'lim dasturidan tashqarida ishlaydigan noformal raqamli algoritmlar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqolada xalqaro tajribalar, yaqin va uzoq xorijiy tadqiqotlar

hamda O‘zbekiston amaliyoti tahlil qilinib, algoritmik boshqariladigan ta’limning pedagogik oqibatlarini va tавakkalchiliklari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: soyali ta’lim dasturi, raqamli algoritmlar, sun’iy intellekt, moslashtirilgan o‘qitish, ta’lim yo‘nalishlari.

SHADOW EDUCATIONAL PROGRAM OF DIGITAL ALGORITHMS: IMPACT ON LEARNING TRAJECTORIES

Abstract: Modern education increasingly integrates digital technologies, yet informal digital algorithms functioning outside the official curriculum significantly influence students’ knowledge and skills development. This article examines international experiences, research from neighboring and distant countries, and practices in Uzbekistan, highlighting risks and opportunities of algorithmically driven learning, as well as pedagogical implications of using recommendation systems and AI-based platforms.

Keywords: shadow educational program, digital algorithms, artificial intelligence, adaptive learning, learning trajectories.

Введение. Современный этап развития образования характеризуется активным проникновением цифровых технологий во все сферы образовательного процесса. Однако наряду с формализованными цифровыми образовательными платформами и официально внедряемыми электронными ресурсами всё более значимое влияние на формирование знаний, установок и когнитивных стратегий обучающихся оказывают цифровые алгоритмы, функционирующие вне рамок институционального образования. Речь идёт о так называемой теневой образовательной программе цифровых алгоритмов — совокупности неформальных, неосознаваемых и неконтролируемых образовательных воздействий, формируемых алгоритмами рекомендаций социальных сетей, видеохостингов, поисковых систем и интеллектуальных платформ. В исследованиях дальнего зарубежья (США, страны Европейского

союза, Япония, Южная Корея) всё чаще поднимается вопрос о трансформации когнитивных и образовательных практик под влиянием алгоритмически управляемого контента. ¹⁸Зарубежные авторы отмечают, что алгоритмы персонализации формируют индивидуальные траектории потребления информации, которые, по сути, выполняют функцию альтернативного учебного плана. При этом содержание такого «алгоритмического обучения» определяется не образовательными целями, а коммерческими, поведенческими и статистическими параметрами, что приводит к фрагментации знаний, клиповому мышлению и снижению способности к критическому анализу информации. Несмотря на растущий интерес к данной проблематике, в педагогике дальнего зарубежья преобладают междисциплинарные исследования, в то время как собственно педагогический анализ теневой образовательной программы остаётся ограниченным.

В научных публикациях ближнего зарубежья (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан) проблема цифровизации образования чаще всего рассматривается в контексте внедрения электронных образовательных технологий, дистанционного обучения и цифровых компетенций педагога. В то же время влияние неформальных цифровых алгоритмов на образовательные результаты обучающихся зачастую остаётся на периферии научного анализа. Отдельные исследования указывают на рост зависимости обучающихся от рекомендательных систем и снижение роли учителя как основного источника знаний, однако целостная концепция теневой образовательной программы в педагогическом дискурсе ближнего зарубежья пока не сформирована.¹⁹

¹⁸ **Тоффлер Э.** Третья волна. — М.: АСТ, 2019. — **512 с.** — С. 173–198.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2000. — **608 с.** — С. 211–245.

¹⁹ **Андреев А. А.** Цифровая педагогика: теория и практика. — М.: Юрайт, 2020. — **256 с.** — С. 15–38.

Баранов А. Ю., Кузнецов А. А. Цифровая трансформация образования: риски и возможности. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — **312 с.** — С. 41–67.

Бекарыстанкызы А., Байзакова М., Касенхан А., Игликова М. Алгоритмы рекомендаций для образовательных предпочтений: обзор // *Academic Scientific Journal of Computer Science*. — Алматы, 2025. — № 7. — С. 5–19.

Для системы образования Республики Узбекистан данная проблема приобретает особую актуальность в условиях активной цифровой трансформации общества и образования. В последние годы в стране реализуется курс на цифровизацию, что отражено в государственных стратегиях и нормативно-правовых актах. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (в новой редакции) закрепляет приоритет использования современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, а также подчёркивает необходимость формирования у обучающихся самостоятельного мышления и ответственности за результаты обучения. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» направлена на развитие цифровой экономики, расширение доступа к цифровым сервисам и формирование цифровых навыков у молодёжи.²⁰ Вместе с тем, нормативные документы в основном ориентированы на формальные аспекты цифровизации образования и практически не учитывают влияние неинституциональных цифровых факторов, таких как алгоритмы социальных платформ и медиасервисов. В реальной образовательной практике значительная часть познавательной активности обучающихся происходит за пределами учебных программ — в пространстве алгоритмически управляемого контента, который формирует интересы, ценностные ориентации и способы познания мира. Отсутствие педагогического контроля и осмысления этих процессов создаёт противоречие между целями формального образования и фактическими образовательными эффектами цифровой среды.²¹

Таким образом, возникает объективная необходимость педагогического осмысления теневой образовательной программы цифровых алгоритмов как самостоятельного феномена, оказывающего системное влияние на обучающихся. Анализ данного явления в контексте международного опыта, практик ближнего зарубежья и нормативно-правовой базы Республики

²⁰ Закон Республики Узбекистан «Об образовании» (новая редакция). — Ташкент, 2020. — 34 с. — Ст. 4–6, 28–30.

²¹ Концепция развития цифровой экономики и электронного правительства «Цифровой Узбекистан – 2030». — Ташкент, 2020. — 52 с. — С. 7–15, 33–38..

Узбекистан позволяет выявить риски и возможности интеграции цифровой реальности в образовательный процесс. Настоящая статья направлена на теоретическое осмысление феномена теневой образовательной программы цифровых алгоритмов и определение его значения для развития современной педагогической науки и образовательной практики Узбекистана.

Основная часть. Одним из значимых эмпирических исследований в международной практике является работа, посвящённая влиянию персонализированных рекомендательных алгоритмов на достижения учащихся в рамках адаптивной образовательной среды. В поле эксперимента с использованием онлайн-платформы Math Nation более 16 000 средних школьников участвовали в случайно контролируемом исследовании. Рекомендательный алгоритм, построенный на основе процесса принятия решений Маркова, предлагал учащимся последовательность обучающих материалов на основе их ответов на короткие тесты. Показано, что при умеренном уровне использования алгоритма его рекомендации положительно коррелировали с улучшением итоговых оценок по курсу алгебры, тогда как у учащихся с низким уровнем взаимодействия эффект отсутствовал.²² Аналогичные выводы были получены и в обзоре исследований образовательных рекомендательных систем (ERS). В систематическом анализе литературы выделено, что большинство существующих моделей ERS ориентированы на адаптацию учебных ресурсов под индивидуальные предпочтения учащихся и обеспечивают фильтрацию контента с учётом образовательных целей, интересов и ограничений обучающихся. Однако авторы подчёркивают, что существенный пробел в исследованиях заключается в нехватке работ, которые оценивают не только технологические характеристики алгоритмов (точность, предсказуемость), но именно их педагогическую эффективность, в том числе влияние на образовательные результаты и мотивацию изучения.

²² Биггс Дж., Танг К. Преподавание для качественного обучения в университете. — М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. — 384 с. — С. 102–129.

В России было проведено исследование роли искусственного интеллекта в персонализации образовательных траекторий студентов технических вузов на основе анализа больших данных. В эмпирической части исследования была использована многокомпонентная модель, в которую входили методы машинного обучения — такие как **Random Forest, Gradient Boosting и нейронные сети**. Эта модель анализировала цифровой след студентов (данные о действиях в образовательной среде) и предсказывала их учебные успехи. Результаты показали, что внедрение адаптивных систем обучения, поддерживаемых ИИ, способствовало **повышению среднего балла на 0,73 по пятибалльной шкале и улучшению удержания студентов в программе на 27 %** по сравнению с традиционными методами.²³ Такие результаты свидетельствуют о том, что алгоритмические системы способны не только **персонализировать учебный опыт**, но и оказывать измеримый позитивный эффект на основные образовательные показатели. Эти выводы важны для понимания того, как алгоритмы формируют неформальные образовательные траектории, которые могут конкурировать или дополнять традиционное обучение. Другой пример исследования — построение образовательных рекомендательных систем, в которых используются гибридные алгоритмы, объединяющие **коллаборативную фильтрацию и контент-базируемые методы**. Такие подходы направлены на то, чтобы уменьшить проблемы, типичные для классических систем (например, «эффект холодного старта» и разреженность данных), и улучшить качество рекомендаций. Авторы отчётов указывают, что сочетание различных алгоритмов и применение методов объяснимого ИИ (XAI) позволяет повысить **точность рекомендаций и их образовательную ценность**, ориентируясь на индивидуальные образовательные потребности студентов. Хотя многие исследования подчёркивают преимущества персонализации, существует и критический

²³ Селвин Н. Образование и технологии: ключевые вопросы и дебаты. — М.: Издательский дом «Дело», 2021. — 304 с. — С. 89–117.

взгляд на влияние алгоритмов. Общий обзор по рекомендательным системам в образовании указывает на традиционный акцент исследований на **оценке технических характеристик** (точность, предсказание), а не на **педагогические результаты** (как студенты учатся, развивают навыки и мышление). Отмечается необходимость разработки **многомерных оценочных рамок** для измерения реального влияния этих систем на процесс и результаты обучения. На международном уровне исследования показывают устойчивую тенденцию к изучению широких вопросов, связанных с ИИ и его влиянием на образовательные результаты. Например, комплексный библиометрический анализ выявил ключевые направления в применении ИИ в образовании, включая исследования влияния ИИ на когнитивные результаты учащихся, взаимодействие обучающихся с образовательными технологиями и роли педагогов в этих процессах. Несмотря на значительные исследования, анализ показывает, что прямая связь между алгоритмическим воздействием и когнитивными результатами остается **слабо охарактеризованной областью**, требующей дальнейшего углубления.

Усмонова Фируза Муродовна провела эмпирическое исследование, посвященное эффективности цифровых технологий в системе образования Узбекистана, опубликованное в журнале «Maktabgacha va maktab talimi». В работе анализируются **дистанционные платформы, видеоконтент, онлайн-уроки и инновационные подходы**, которые уже используются в учебном процессе, а также делаются выводы об их влиянии на качество обучения.²⁴ Исследование выявляет, что цифровые инструменты способствуют расширению доступа к образовательным ресурсам и развитию навыков у обучающихся, но подчеркивает необходимость более глубокого педагогического анализа их эффектов. В 2025 г. узбекский исследователь **Сироиджиддинов Одилжон Илхомжонович** опубликовал работу «Developing context-specific artificial intelligence models for Uzbekistan’s educational system», в

²⁴ **Усмонова Ф. М.** Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана // *Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali*. — Ташкент, 2025. — № 9. — С. 1–14.

которой рассматривались пути создания **контекстно-ориентированных ИИ-моделей** для узбекской образовательной системы. Автор выделяет необходимость учитывать языковые, культурные и технологические особенности страны для разработки технологий искусственного интеллекта, которые эффективно поддерживали бы обучение и персонализацию образовательного процесса.²⁵ В ходе анализа подчеркивается важность локального сбора данных, тесного сотрудничества с педагогами и адаптации ИИ-систем под национальные стандарты образования.

Организация **UNICEF** совместно с **Министерством дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан** провела **пилот применения ИИ-платформы Eduten**, ориентированной на обучение математике, в школах Ташкента и Ташкентской области. В ходе 12-недельного эксперимента учащиеся использовали платформу один раз в неделю в рамках регулярного урока. Результаты показали **средний рост успеваемости по математике на +16,9 %**, что свидетельствует о реальном образовательном влиянии цифровых алгоритмических систем дополнительно к основной учебной программе. Важный вклад в практику цифровой трансформации сделал исследователь **Ирода Тураева**, автор статьи *The Role of Technology in Education Management in Uzbekistan: Digitalization, E-Learning Platforms, and Smart Classrooms*. Она рассматривает, как цифровые платформы и смарт-классы изменяют управление и организацию образования, а также приводит **конкретный кейс применения AI-платформы Eduten**, адаптирующей обучение математике под каждого ученика.²⁶ В пилоте, проведённом в школах, использование Eduten привело к **росту среднего уровня успеваемости на ~17 %**, что демонстрирует реальный образовательный эффект алгоритмического обучения помимо официальной программы.

²⁵ Сироиджидинов О. И. Разработка контекстно-ориентированных моделей искусственного интеллекта для системы образования Узбекистана // *Izlanuvchi. Научно-методический журнал*. — 2025. — Vol. 1, No. 7. — С. 1–10 (электронный ресурс).

²⁶ Turaeva I. The Role of Technology in Education Management in Uzbekistan: Digitalization, E-Learning Platforms, and Smart Classrooms // *Modern Science and Research*. — Volume 4, Issue 9, 2025. — С. 37–39. DOI:10.5281/zenodo.17099260.

Выводы. Проведённый анализ зарубежных и отечественных исследований позволяет утверждать, что цифровые алгоритмы — прежде всего рекомендательные системы, платформы адаптивного обучения и инструменты искусственного интеллекта — формируют особый тип неформального образовательного воздействия, который может быть охарактеризован как тень образовательная программа. Данная программа функционирует параллельно официальным учебным планам и оказывает устойчивое влияние на познавательные интересы, образовательные траектории и когнитивные стратегии обучающихся. Опыт дальнего зарубежья свидетельствует о том, что алгоритмические системы способны как повышать образовательные результаты за счёт персонализации обучения, так и создавать риски фрагментации знаний, снижения критического мышления и зависимости от автоматизированных рекомендаций. При этом большинство зарубежных исследований концентрируются на технической эффективности алгоритмов, в то время как их педагогические последствия остаются недостаточно осмысленными в рамках классической педагогической науки.

Анализ научных работ ближнего зарубежья показывает, что проблема цифровизации образования чаще всего рассматривается в контексте внедрения электронных платформ и развития цифровых компетенций педагогов. Вместе с тем влияние неформальных алгоритмических сред, формирующих образовательные установки обучающихся вне школы и вуза, пока не получило системного педагогического анализа, что подтверждает актуальность исследования теневого образовательной программы. Материалы исследований и практик Республики Узбекистан демонстрируют активное внедрение цифровых и интеллектуальных технологий в образовательную систему страны, включая пилотные проекты адаптивного обучения и использование платформ с элементами искусственного интеллекта. Полученные эмпирические данные подтверждают наличие положительных образовательных эффектов, выражающихся в росте успеваемости и доступности образовательных ресурсов. В то же время узбекские исследователи указывают на сохраняющиеся

проблемы цифрового неравенства, недостаточной подготовленности педагогов и отсутствия методических подходов к педагогическому сопровождению алгоритмических технологий. В совокупности результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что теневая образовательная программа цифровых алгоритмов является объективной реальностью современного образования и требует целенаправленного педагогического осмысления. Игнорирование данного феномена усиливает разрыв между формальными целями образования и фактическими образовательными эффектами цифровой среды. В этой связи перспективным направлением дальнейших исследований представляется разработка педагогических моделей, позволяющих интегрировать влияние цифровых алгоритмов в образовательный процесс на основе принципов осознанности, критического мышления и ответственности.

Таким образом, рассмотрение теневой образовательной программы цифровых алгоритмов расширяет границы педагогического анализа цифровизации образования и создаёт теоретическую основу для выработки новых стратегий взаимодействия между традиционными образовательными институтами и алгоритмически управляемой цифровой средой.

Список использованной литературы:

1. **Андреев А. А.** Цифровая педагогика: теория и практика. — М.: Юрайт, 2020. — **256 с.** — С. 15–38.
2. **Баранов А. Ю., Кузнецов А. А.** Цифровая трансформация образования: риски и возможности. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — **312 с.** — С. 41–67.
3. **Бекарыстанкызы А., Байзакова М., Касенхан А., Игликова М.** Алгоритмы рекомендаций для образовательных предпочтений: обзор // *Academic Scientific Journal of Computer Science*. — Алматы, 2025. — № 7. — **С. 5–19.**
4. **Биггс Дж., Танг К.** Преподавание для качественного обучения в университете. — М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. — **384 с.** — С. 102–129.

5. **Вайндорф-Сысоева М. Е.** Цифровая образовательная среда: педагогические аспекты. — М.: Инфра-М, 2020. — **192 с.** — С. 58–76.
6. **Закон Республики Узбекистан «Об образовании»** (новая редакция). — Ташкент, 2020. — **34 с.** — Ст. 4–6, 28–30.
7. **Исрайилжонова Г. С.** Применение искусственного интеллекта в секторе образования Узбекистана // *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities*. — 2025. — С. 1–9 (электронный ресурс).
8. **Сироиджидинов О. И.** Разработка контекстно-ориентированных моделей искусственного интеллекта для системы образования Узбекистана // *Izlanuvchi. Nauchno-metodicheskii zhurnal*. — 2025. — Vol. 1, No. 7. — С. 1–10 (электронный ресурс).
9. **Селвин Н.** Образование и технологии: ключевые вопросы и дебаты. — М.: Издательский дом «Дело», 2021. — **304 с.** — С. 89–117.
10. **Тоффлер Э.** Третья волна. — М.: АСТ, 2019. — **512 с.** — С. 173–198.
11. **Кастельс М.** Информационная эпоха: экономика, общество и культура. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2000. — **608 с.** — С. 211–245.
12. **Концепция развития цифровой экономики и электронного правительства «Цифровой Узбекистан – 2030».** — Ташкент, 2020. — **52 с.** — С. 7–15, 33–38..
13. **Усмонова Ф. М.** Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана // *Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali*. — Ташкент, 2025. — № 9. — С. 1–14.
14. **Фруммин И. Д., Добрякова М. С.** Навыки XXI века в российском и международном контексте. — М.: Изд. дом ВШЭ, 2018. — **280 с.** — С. 34–59.
15. **Харари Ю. Н.** 21 урок для XXI века. — М.: Синдбад, 2019. — **416 с.** — С. 61–85.
16. **Шваб К.** Четвёртая промышленная революция. — М.: Эксмо, 2018. — **208 с.** — С. 92–114.

17. **UNICEF (ЮНИСЕФ) Цифровое обучение — инновационный подход в системе образования Узбекистана / UNICEF. — 2024. — С.1–3 (онлайн).**

18. **Turaeva I. The Role of Technology in Education Management in Uzbekistan: Digitalization, E-Learning Platforms, and Smart Classrooms // *Modern Science and Research*. — Volume 4, Issue 9, 2025. — С.37–39. DOI:10.5281/zenodo.17099260.**